

УДК :681.325

ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБКА ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗІ ЗМІННОЮ ЕНТРОПІЄЮ РОЗПОДІЛУ ІМОВІРНОСТЕЙ СТАНІВ

М.І. Козленко, С.І. Мельничук

*Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки «Галицька академія»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 227
e-mail: ime@itc.if.ua*

Предложен новый способ формирования и обработки широкополосных сигналов, в основу формирования которых положены случайные процессы с переменной энтропией деления вероятностей состояний.

Author proposed a new method of generating and analysis spread spectrum signals. This signals based on are variable entropy of data exchange channel.

Суттєвим фактором, що впливає на ефективність та стабільність функціонування розподілених систем контролю та керування, є надійність каналів обміну даними. В процесі реалізації таких каналів необхідно забезпечити належний рівень завадостійкості та енергетичної ефективності. Одним з перспективних шляхів вирішення задач такого класу є використання широкосмугових сигналів як носіїв інформаційних повідомлень. Такий підхід дозволяє забезпечити ефективний обмін даними при низькому співвідношенні сигнал/перешкода, високу завадостійкість до вузько- та широкосмугових перешкод, інваріантність до явища власної інтерференції, а також електромагнітну сумісність з існуючими системами обміну даними [1].

В сучасних інформаційних каналах використовуються різні типи широкосмугових сигналів: багаточастотні сигнали [1], сигнали, в основу розширення спектра яких покладено псевдовипадкові послідовності [1,2], сигнали, які формуються та обробляються за допомогою явищ динамічного хаосу, сигнали несинусоїдної форми тощо, а також часто використовуються поєднання декількох типів сигналів одночасно.

В більшості випадків системи обміну даними, що використовують згадані типи широкосмугових сигналів, використовують способи формування та оптимального приймання, що базуються на відповідності форми сигналу носія сигналові інформаційного повідомлення. Фактично такий підхід передбачає використання детермінованих форм сигналів, а також необхідність збереження цих сигналів (їх форм) на приймальній стороні, в кореляторі чи узгодженому фільтрі [1,2].

Одним з перспективних шляхів реалізації широкосмугових систем обміну даними є використання як характеристики носія, що відображає інформаційне повідомлення, не його форми, а певної інтегральної або імовірнісної характеристики протягом кінцевого проміжку часу (символьного інтервалу).

Такий підхід дозволяє відмовитись від використання складних псевдовипадкових (фактично детермінованих форм) сигналів і, як наслідок, від зберігання значних інформаційних об'ємів (описів сигналів) на стороні приймання. Використання не детермінованих, чисто стохастичних процесів при формуванні широкосмугових сигналів має наслідком спрощення реалізації завдяки тому, що їх приймання та подальша обробка може реалізовуватись на основі статистичних оцінок інтегральних або імовірнісних характеристик. Існує принципова можливість як таку імовірнісну характеристику використовувати ентропію розподілу ймовірностей станів широкосмугового сигналу, що визначається за кінцевим проміжком часу.

Проведені експериментальні дослідження для різних інформаційних каналів виявили, що значення ентропії розподілу ймовірностей станів процесів незадіяного інформаційного каналу в більшості випадків прямує до постійної величини. Фактично таке значення ентропії залежить від імовірнісних характеристик шумів (випадкових процесів) фізичного середовища каналу, а також від імовірнісних характеристик шумів, що створюються каналним обладнанням [3].

Суть запропонованого методу полягає в тому, що для формування широкосмугових сигналів задіяно процеси, ентропію розподілу ймовірностей станів яких поставлено у відповідність до елементів інформаційного повідомлення, яке передається [4]. Сформований таким чином сигнал приводить до зміни сумарної ентропії в інформаційному каналі. Виділення корисної інформації із широкосмугового сигналу на стороні приймання здійснюється на основі статистичного аналізу зміни його ентропії. Структурну схему системи обміну даними на основі запропонованого методу подано на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема системи обміну дискретними повідомленнями на основі широкосмугових сигналів зі змінною ентропією розподілу ймовірностей станів.

Для передавання інформації від джерела 1 (рис. 1) використовується каналний кодер 2, який здійснює завадостійке кодування, від ділянки сигналу подано на рис. 2А, після чого сигнал подається на модулятор ентропії 3, крім того, на цей же пристрій надходить широкосмуговий формуючий сигнал від джерела широкосмугового процесу 4. Розширення спектра відбувається шляхом накладання сигналу з каналного кодера 2 на широкосмуговий процес з пристроєм 4, рис. 2В, так що ентропія розподілу ймовірностей станів широкосмугового процесу протягом заданих кінцевих проміжків часу (символьних інтервалів) ставиться у відповідність до символьних елементів сигналу, від сигналу подано на рис. 2С.

Сформований таким чином сигнал може використовуватись як носій у провідникових каналах обміну даними. В разі необхідності його застосування в інших типах каналів (радіо, оптичних, акустичних тощо) необхідно застосовувати подальшу модуляцію для забезпечення переносу усього спектра сигналу в задану область. Модуляція сигналу здійснюється в модуляторі 5 на основі будь-якого з відомих методів: як синусоїдних модульованих сигналів, так і імпульсних типів модуляції. Перспективним є використання імпульсних типів модуляції, оскільки це сприяє подальшому розширенню спектра. Сформований сигнал після проходження через пристрій узгодження 6 (кінцевий формувач з підсиленням потужності, узгоджений із каналом) подається у канал обміну даними.

Отриманий з каналу обміну даними сигнал (рис. 3D) після проходження через пристрій узгодження 7 (підсилювально-узгоджуючий пристрій, що може містити в собі частину з функцією переносу спектра в зручну для обробки область) надходить на 8 – пристрій демодуляції, який працює згідно з обраним методом кінцевої модуляції в разі її застосування. Далі широкосмуговий сигнал, що містить інформаційне повідомлення, подається на детектор зміни ентропії – обчислювальний пристрій 9, в якому відбувається виділення корисного вузькосмугового сигналу (рис. 3F) шляхом визначення апостеріорної статистичної оцінки ентропії розподілу відносних частот станів сигналу за кінцевим проміжком часу, рис. 3E.

Рис. 2. Етапи формування широкосмугових сигналів на основі запропонованого методу

Такий широкосмуговий сигнал є k -тою реалізацією $kx(t)$ дискретного випадкового процесу $x(t)$, значення якого можуть приймати m станів $X_j, j=1,2,\dots,m$. Оцінка ентропії визначається шляхом статистичного аналізу вибірки значень $kx(t_i)$ сигналу $kx(t)$, що взяті в моменти часу $t_i, i=1,2,\dots,n$; де n – кількість елементів у вибірці, яка підбирається так, щоб час вибірки був набагато меншим за час символного інтервалу.

Рис. 3. Етапи обробки широкосмугових сигналів на основі запропонованого методу

Крім того, кількість елементів у вибірці n має бути достатньою для адекватного оцінювання, з прийнятною імовірністю появи помилки. Прийнятна оцінка визначається з наступного аналітичного виразу [5]:

$$H(kx(t)) = - \sum_{j=1}^m h(X_j) \cdot \log_2(h(X_j)), \quad j=1,2,\dots,m \quad (1)$$

де $h(X_j)$ – відносна частота стану X_j .

Відносна частота кожного стану X_j , що є статистичною оцінкою його імовірності, в свою чергу, визначається наступним чином [5]:

$$h(X_j) = \frac{n_j}{n}, \text{ для кожного } j=1,2,\dots,m \quad (2)$$

де n_j – кількість елементів у вибірці, що прийняли стан X_j .

На підставі отриманої оцінки ентропії для поточного моменту та проміжку часу робиться висновок про відповідність сигналу, що приймається, відповідному стану закодованого сигналу інформаційного повідомлення. Після декодування завадостійкого коду в каналному декодері 10 отримується сигнал інформаційного повідомлення.

Доцільно зазначити, що при необхідності реалізації кодового розділення в разі реалізації множинного доступу інформаційне повідомлення перед формуванням ширококутового сигналу необхідно додатково кодувати за допомогою систем ортогональних кодів тощо.

Сформовані на основі запропонованого методу ширококутові сигнали мають усі корисні властивості, що характерні для сигналів з розширеним спектром, сформованих традиційними способами. Проте однією з суттєвих переваг запропонованого методу формування є можливість, за умови не детермінованості форми сигналів, застосування сигналів, розподіл ймовірностей станів яких забезпечує оптимальне використання енергії передавальної частини інформаційного каналу, що забезпечує енергетичну ефективність.

Література

1. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами - М.: Радио и связь, 1985. – 34 с.
2. Пропис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ./Под ред. Д.Д. Кловского. – М.: Радио и связь, 2000. – 598 с.
3. С.І. Мельничук, М.І. Козленко. Дослідження статистичних характеристик випадкових сигналів провідникових та радіоканалів обміну даними розподілених систем контролю// Вісник Хмельницького національного університету. №4, частина 1, т. 2, 2005. – С. 270.
4. Заявка на патент № а200508893. Спосіб передавання та приймання інформації на основі ширококутових сигналів, що формуються процесами зі змінною ентропією розподілу ймовірностей станів / Мельничук С.І., Козленко М.І.
5. Г.Корн, Т.Корн. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1977. – 832 с.

УДК: 681.5.015

АРХІТЕКТУРА МОДУЛЯ ЗГОРТАННЯ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ ОЦІНКИ ЗНАКУ ПОХІДНОЇ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

Р.М. Гуменюк

*Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки «Галицька академія»
76006, м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 227
e-mail: ime@itc.if.ua*

В данной статье разработана вычислительная среда специализированного двойного свертки сигналов с использованием функций оценки знака производной первого порядка, которые реализованы на базе ПЛИС и введены в промышленность в виде системы спектрального анализа сигналов диагностирования объектов нефтедобычи.